

“ШОИРЛАР ОЛАМНИНГ НУР НАФАСИДУР”

Давлатова Мехрнисо Бахтиёр қизи

Тошкент тиббиёт академияси 2-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645620>

Баҳорнинг биринчи кунда, шоира Зулфиянинг таваллуди муносабати билан Адиблар хиёбонида Тошкент тиббиёт академияси ғоят гўзал бир тадбир ташкиллаштирди. “Бу боғлар бир боғлар бўлади ҳали” деб номланган тадбирда гўзал мисралар ўқилиши, шоирларнинг сўз олиши табиий эди.

Қачон хиёбонни айлансангиз, албатта, қайсидир адиб сиймоси атрофида сабоқ ўтаётган устоз ва уни жон деб тинглаётган ёшларни кўрасиз. Роппа роса икки йил аввал - 2020 йилнинг 20 май куни Президентимиз ташрифи билан халқимизни ўз бағрига чорлай бошлаган бу хиёбонда салобат тўкиб турган ҳар бир адиб ва шоир ижоди ва ҳаётини мукамал ўрганиш, тарғиб қилиш олий ўқув юртларига бириктирилгани нақадар эзгу иш бўлганига бугун гувоҳ бўлиб турибмиз. Бу ижод бўстонида ошно бўлган бўлғуси шифокорми, муҳандисми, меъморми, математика муаллимими, ҳамма-ҳаммаси маънан бой мутахассисга айланади. Зеро, бадий адабиёт кишини эзгулик, ҳалоллик, одамийлик, фидойиликка ундайверади. 2022-йил баҳорнинг биринчи кунда, шоира Зулфиянинг таваллуди муносабати билан Адиблар хиёбонида Тошкент тиббиёт академияси ғоят гўзал бир тадбир ташкиллаштирди. “Бу боғлар бир боғлар бўлади ҳали” деб номланган тадбирда гўзал мисралар ўқилиши, шоирларнинг сўз олиши табиий эди. Бироқ бўлғуси шифокорлар Зулфияхонимга бағишланган бадий пишиқ, ташбеҳлари гўзал, ҳар сатрида ҳайрат яширинган шеърлар битишини кўпчилик хаёлига келтирмагани аниқ.

*Шоирлар оламнинг
нур нафасидур,
Бу таъриф одамнинг
фалсафасидур,
Бу кун эзгуликнинг ғалабасидур,
Бахтнинг маросими
Зулфияхоним...*

Зулфияхонимга бағишланган бу каби турфа шеърларни кўклам гулларидай сулувчехра қизлардан тинглаган одамлар завкланда албатта. Улар Зулфияхоним ҳаёти, ижодини ўрганишга киришганлару, ҳайрат, ҳаяжондан яралган ёрқин туйғулари қоғозга тўкилган. Тадбирга ташриф буюрган устоз шоирлар уларни олқишлаб табрикларладилар, Зулфия опанинг “Бу боғлар бир боғлар бўлади ҳали” деган ўтли сатрларини қизларнинг камолига қиёслади. Бу шеърлар Тошкент тиббиёт академиясида ташкил қилинган “Ёшижодкорлар” тўғараги машғулотларида бир неча бор чархланиб, сайқалланиб, Зулфияхонимга бағишланган шеърлар кўриктанловида мукофотга сазовор бўлган. Муҳайё Аҳмаджонова, Маржона Қиёмова, Холнисо Саъдуллаева, Намуна Асомова, Кумуш Ғойибназарова кабилар имтиҳон дафтарчаларидаги қатор аъло баҳолари, бадий адабиётдаги изланишлари, жамоат ишларидаги фаолликлари боис, “Зулфия” номидаги Давлат стипендияси соҳибалари бўлганлари барчани мамнун этади.

References:

1. <https://yuz.uz/news/shoirlar-olamning-nur-nafasidur>
2. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/buyuk-shaxslar/item/4803-zulfiya>
3. Кҳоджаэв, С. М., & Ракҳмонова, С. С. (2022). Савинг ресоурцес ин тхе оператион, маинтенанце оф аутомotive экуипмент. Америцан Жоурнал оф Интердисциплинарй Ресеарч анд Девелопмент, 5, 18-27.
4. Абдужалилович, А. Ж. (2022). Аналісис оф роад ацциденц инволвинг чилдрен тҳат оццурред ин фергана регион. Инновативе Течнологица: Метҳодицал Ресеарч Жоурнал, 3(09), 57-62.
5. Ахунов, Ж. А. (2022). Аналісис оф ёунг педестриан спеед. Ацадемица Глобе: Индерсциэнце Ресеарч, 3(4), 1-3.

6. Абдужалилович, А. Ж. (2022). Анализис оф тхе спеед оф чилдрен оф тхе 46тх киндергартен он маргиланская стреед. Америцан Жоурнал оф Интердисциплинарй Ресеарч анд Девелопмент, 5, 9-11.
7. Абдурахмонов, А. Г., Ходжаев, С. М., Отабоев, Н. И., & Абдурахимов, А. А. (2022). Форматион оф продуцц фром повдеред полймерс бй ротационал анд бловинг метход. Эуропеан Интернационал Жоурнал оф Мултидисциплинарй Ресеарч анд Манагеммент Студиэс, 2(03), 41-51.
8. Файзиев, П. Р., Икромов, I. А., Абдурахимов, А. А., & Дехқонов, Қ. М. (2022). Тимелине: Ҳисторй оф тхе Элецтриц Цар, Трендс анд тхе Футуре Девелопменц. Эурасиан Ресеарч Буллетин, 6, 89-94.
9. либрарй.зиёнет.уз